

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

**“ FƏZİLƏTLİ ŞƏHƏR”DƏN “AĞILLI ŞƏHƏR”Ə GEDƏN YOL - FƏLSƏFİ-
UTOPIK NƏZƏRİYYƏLƏRDƏN REAL ŞƏHƏRLƏRƏ
THE ROAD FROM "VIRTUE CITY" TO "INTELLIGENT CITY"
- FROM PHILOSOPHICAL-UTOPIAN THEORIES TO REAL CITIES
SEVİNC PAŞAYEVA**

sevinjpashayeva@ndu.edu.az

ORCID ID: [0009-0008-9488-5503](https://orcid.org/0009-0008-9488-5503)

Naxçıvan Dövlət Universiteti

XÜLASƏ

Maraq doğuran bir məsələ qədim dünyanın mifləri, əfsanələrinin süni intellektin inkişaf tarixində fantastik və elmi fantastik əsərlərin zəngin kitabxanasını yaratması ilə təsdiqlənir.

Məqalədə konkret olaraq görkəmli filosof, ensiklopedik alim, aristoteldən sonra “İkinci müəllim” (“əl-Müəllim əs-sani”) sayılan **Əbunəsr Əl-Farabini** "Ara əhl əl-Mədinət əl-fadilə" (Fəzilətli şəhər əhlinin baxışları) əsərində təsvir etdiyi Fəzilətli şəhərin yaradılması və idarə edilməsi fikirlərlə - ağıllı (intellektual) sistemlər və ağıllı şəhərlər konsepsiyaları arasındakı analogiyalar qurmağa çalışılır.

Fəzilətli şəhərin mənşəyi və məqsədi mütləq xoşbəxtlikdir. Fəzilətli şəhərdə alimlər və fəzilətli insanlar yaşayır, bu şəhərdə icma üzvləri bir-birinə kömək edir. Bu şəhərin təmsalında yetkin və ideal cəmiyyət modelini təqdim etmiş və bu yetkin cəmiyyəti idarə edəcək başçının məziyyətlərini göstərmişdir.

Süni intellektin yaranmasının əsas məqsədi əvvəllər ənənəvi olaraq insanlar tərəfindən həll olunan məsələlərin maşınlar tərəfindən həll olunmasını təmin edilməsi olmuşdur və bu problem bəşəriyyət qarşısında duran mürəkkəb elmi-praktik problemlərdən biridir.

Beləliklə intellektual sistem – müəyyən məqsədə doğru yönəldilmiş sistemdir ki, özünün fəaliyyətini vəziyyət və proqnoza əsasən planlaşdırır, aləmin modeli əsasında həssas orqanlardan və insanla intellektual əlaqədən və ya “özü kimi ağıllı sistemdən” aldığı cari informasiya və özünüöyrənmə yolu ilə aldığı biliyi və “qenetik” biliyi istifadə etməklə məqsədyönlü qərar qəbul etmək qabiliyyətinə malik olmalıdır.

“Ağıllı şəhər nədir?” deyə soruşduqda, belə bir fərziyyə irəli sürürük: ağıllı şəhər vahid, müəyyən edilmiş bir qurumdur; siz onu bütövlükdə götürə və inqrediyentlərin tam siyahısı ilə həyata keçirə bilərsiniz. Ağıllı şəhərə çevrilmək üçün hər bir aparatda Əşyaların İnterneti (IoT) əlaqələri olmalıdır, hər bir proqram təminatı birləşdirilməlidir və hər bir siled element eyni vaxtda yenidən müəyyən edilməli və yenidən təşkil edilməlidir.

Ağıllı Şəhər çoxtərəfli İKT əsaslı həllər ilə ictimai problemlərin həllinə yanaşmanı mənimsəyən şəhərdir. Bu, şəhərin planlaşdırılmasını, idarə edilməsini, tikintisini və ağıllı xidmətlərini asanlaşdıracaq Əşyaların İnterneti, Bulud Hesablamaları, Böyük Verilənlər və inteqrasiya olunmuş Coğrafi İnformasiya Sistemləri kimi yeni nəsillə informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiq olunduğu yeni konsepsiya və yeni modeldir.

Açar sözlər: süni intellekt, itellektual sistemlər, ağıllı şəhərlər, fəzilətli şəhər

ABSTRACT

An interesting issue is confirmed by the fact that the myths and legends of the ancient world created a rich library of fantasy and science fiction in the history of the development of artificial intelligence.

Specifically, in the article, Abunaser Al-Farabi, who is considered the "Second Teacher" ("al-Mu'allim as-sani") after Aristotle, an outstanding philosopher, encyclopedic scientist, described in his

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

work "Ara ahl al-Madinat al-fadilah" (Views of the virtuous city dwellers) It is tried to establish analogies between the ideas of the creation and management of the city - the concepts of smart (intellectual) systems and smart cities.

The origin and goal of the virtuous city is absolute happiness. A virtuous city is home to scholars and virtuous people, where community members help each other. In the example of this city, he presented the model of mature and ideal society and showed the merits of the leader who will manage this mature society.

The main purpose of the emergence of artificial intelligence was to ensure that the problems that were traditionally solved by people were solved by machines, and this problem is one of the complex scientific and practical problems facing humanity.

Thus, an intelligent system is a system directed towards a certain goal, which plans its activities based on the situation and forecast, on the basis of the model of the world, the current information it receives from the sensitive organs and the intellectual connection with the person, or the "intelligent system like itself" and the knowledge it receives through self-learning and "genetic" knowledge. should have the ability to make purposeful decisions using

"What is a smart city?" when asked, we make the following assumption: a smart city is a single, defined entity; you can take it whole and do it with the full list of ingredients. To become a smart city, every hardware must have Internet of Things (IoT) connections, every software must be connected, and every siled element must be simultaneously redefined and reorganized.

A Smart City is a city that adopts an approach to solving social problems with multifaceted ICT-based solutions. It is a new concept and a new model that applies new generation information communication technologies such as Internet of Things, Cloud Computing, Big Data and integrated Geographic Information Systems that will facilitate city planning, management, construction and smart services.

Key words: artificial intelligence, intellectual systems, smart cities, virtuous city

Giriş

Tarixçilər ümumiyyətlə avtomat ideyasını ilk öz-özünə hərəkət edən cihazların icad edildiyi orta əsrlərə aid edirlər, lakin süni canlılar konsepsiyası ən azı 2700 il əvvəlki mif və əfsanələrə aiddir. Süni intellekti təsəvvür etmək qabiliyyətimiz qədim dövrlərə gedib çıxır. Texnoloji irəliləyişlər öz-özünə hərəkət edən cihazları mümkün etməzdən çox əvvəl süni həyat və robotlar yaratmaq haqqında fikirlər qədim miflərdə araşdırılıb.

Tədqiqatçı Adrienne Mayor qədim dünyanın Pandore mifini də təhlil edir və onu süni intellekt agenti adlandırır. Bu fikir orijinal yozumdur və agenti insan şüuraltı sistemində müasir dünya ilə əlaqə - dialoq signalı kimi də qiymətləndirmək olar. Burda maraq doğuran bir məsələ də qədim dünyanın mifləri, əfsanələrinin süni intellektin inkişaf tarixində fantastik və elmi fantastik əsərlərin zəngin kitabxanasını yaratması ilə təsdiqlənir. Anoloji olaraq bu əsərlərdə də süni intellekt dünyanın keçmişini və gələcəyini, insanın irili-xırdalı ehtiyaclarının qeyri-iradi qüvvənin təsiri ilə həll olunması düşüncəsini ehtiva edir.

Bu məqalədə konkret olaraq görkəmli filosof, ensiklopedik alim, aristoteldən sonra "İkinci müəllim" ("əl-Müəllim əs-sani") sayılan **Əbunəsr Əl-Farabinin** "Ara əhl əl-Mədinət əl-fadilə" (Fəzilətli şəhər əhlinin baxışları) əsərində təsvir etdiyi Fəzilətli şəhərin yaradılması və idarə edilməsi fikirlərlə - ağıllı (intellektual) sistemlər və ağıllı şəhərlər konsepsiyaları arasındakı analogiyalar qurmağa çalışacağıq. Razılaşmamaq olmaz ki, ən yaxşı intellektual sistem insanın özüdür.

Əl-Fərabî fəlsəfi sisteminin mərkəzində insanın mahiyyəti, intellektual və mənəvi kamilliyi, azadlıq, şəxsi və sosial xoşbəxtlik əldə etmək istəyi və daha yaxşı gələcək üçün axtarıları dayanır. Filosofun fikrincə, fəlsəfə və siyasətin əsas məqsədi cəmiyyətin mənəvi və intellektual bərpasına nail

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

olmaq üçün yollar və vasitələr axtarmaqdır. Bu yollar insanları eyni zamanda xoşbəxtliyə aparır. Siyasət həm müxtəlif qrupların maraq və ehtiyaclarını ifadə edir, həm də ictimai asayışı təmin edir.

Əl-Fərabî xoşbəxtliyin mahiyyəti haqqında maraqlı fikirlər irəli sürüb. Göstərib ki, xoşbəxtlik nəzəri və praktik fəaliyyətin vəhdətindədir. Eyni zamanda, xoşbəxtliyə insanların birliyi sayəsində, daha doğrusu, cəmiyyət kontekstində nail olmağın mümkünlüyünü də qeyd edib. Fəzilətli şəhər ideyası əl-Fərabinin siyasi fəlsəfəsində mühüm yer tutur. Fəzilətli şəhərin mənşəyi və məqsədi mütləq xoşbəxtlikdir. Əl-Fərabiyə görə, ədalət anlayışı ictimai malların və xidmətlərin bölüşdürülməsi, həmçinin əmlakın qorunması ilə müəyyən edilir. Bu baxımdan ədalət ictimai malların və xidmətlərin bərabər paylanmasıdır. Fərabî dövlətləri fəzilətli şəhərlər və fəzilətsiz şəhərlər adı altında iki qrupa bölür. Fəzilətli şəhərdə alimlər və fəzilətli insanlar yaşayır, bu şəhərdə icma üzvləri bir-birinə kömək edir. Bu şəhərin təmsalında yetkin və ideal cəmiyyət modelini təqdim etmiş və bu **yetkin cəmiyyəti idarə edəcək başçının** məziyyətlərini göstərmişdir.

1. Fərabiyə görə bu ideal cəmiyyətin başçısı filosof olmalıdır.
2. Bu başçının bədəni sağlam, bütün bədən üzvləri yerli-yerində normal olmalıdır ki, üzərinə götürdüyü vəzifəni yerinə yetirə bilsin.
3. O, ona deyilən hər bir sözü yaxşı başa düşüb qavramalıdır ki, həm söyləyənin məqsədini, həm də deyilən sözün mahiyyətini olduğu kimi anlasın.
4. Onun hafizəsi güclü olmalıdır ki, gördüyü, eşitdiyi, sezdiyi nə varsa yadda saxlasın.
5. O, ayıq və iti düşüncəli olmalıdır ki, gördüyü hər şeyi bir anda fərqləndirib yerində həll edə bilsin.
5. O, gözəl danışmağı bacarmalıdır ki, düşündüyünü dinləyicilərinə açıq çatdıra bilsin.
6. Öyrənməyi və öyrətməyi sevməli, öznü buna alışdırmalı, öyrənmə və öyrətmə ona yorğunluq, iztirab verməməlidir.
7. O, yemək, içmək düşkünü olmamalı, düzgünlüyü və doğru danışanları sevməli, yalana və yalançılara nifrət etməli, alicənab, ədalətli, mötədil xasiyyətli, böyük əzm və iradə sahibi olmalıdır.
8. Bütün varlığı ilə yüksək şeyləri arasın, axtarsın, tapsın, yaxşı bildiyi nə varsa onu həyata keçirsin, qorxaqlıq və yumşaqıq göstərməsin. [2], [3]

MATERIAL VƏ METODLAR

İntellektual sistemlər konsepsiyasında hansı tələblərin qoyulduğuna baxaq.

Bildiyimiz kimi intellektual sistem (İS) – müasir insanların düşüncə tərzini, onun psixologiyasını, real intellektini modelləşdirən (imitasiya edən) və müasir texnoloji qurğularda reallaşdırılan süni yaradılmış sistemdir. Süni intellektin yaranmasının əsas məqsədi əvvəllər ənənəvi olaraq insanlar tərəfindən həll olunan məsələlərin maşınlar tərəfindən həll olunmasını təmin edilməsi olmuşdur və bu problem bəşəriyyət qarşısında duran mürəkkəb elmi-praktik problemlərdən biridir. Bu sahədə elmi tədqiqatlar iki istiqamətdə aparılır və inkişaf edir:

Birinci istiqamət – insanın intellektual davranışının (hərəkətinin) məhsuluna baxır, onun strukturunu öyrənir. İnsanın intellektual fəaliyyətinin ayrı-ayrı amillərini araşdırır və bu məsələlərin həllini və məhsulların icrasını müasir texnikanın, yəni EHM-in (kompüterlərin) köməklili ilə həyata keçirir. Belə məsələlərin həlli Ehm-də yüksək səviyyədə icra olunursa, onda uyğun intellektual fəaliyyət avtomatlaşdırılmış hesab olunur. Bu istiqamətin nəliyyəti əsasən EHM- in inkişafı və proqramlaşdırmanın mükəmməlləşdirilməsi ilə əlaqədardır. Bu istiqamət süni intellektin maşın intellekti də adlanır.

İkinci istiqamət – intellektual fəaliyyətin neyro fizioloji və psixoloji mexanizmlərinin verilmələrinin, yəni insanın ağıllı (şüurlu) fəaliyyətinə əsaslanır. Tədqiqatçılar, layihəçilər çalışırlar ki, bu hərəkətləri texniki qurğularla elə yerinə yetirsinlər ki, əvvəlcədən verilmiş tapşırıq daxilində onlar insanın ağıllı fəaliyyətini həyata keçirsinlər.

Əvvəlcə intellektual sistemlərin nəyi etməlidir (nəyi bacarmalıdır) sualına baxaq.

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

1. İS müəyyən məqsədə doğru yönəldilmiş olmalıdır, yəni öz fəaliyyətini elə planlaşdırmalıdır ki, məqsədə doğru getməlidir və ona çatmalıdır. Fərqi yoxdur bu məqsəd ona yuxarıdan verilib və ya sistem özü onu formalaşdırıb.

2. İS əhatə olunmuş aləmin dəyişməsinə reaksiya verməlidir, yəni kriteriyanın dəyişməsi ilə məsələni həll etməlidir.

3. İS daimi öz biliyinin hüdudlarını genişləndirməlidir. İstər əhatə edən aləm haqqında, istərsə də özü haqqında. Bir sözlə, öyrənmək və özünü öyrətməklə aləmin modelini təkmilləşdirməlidir.

4. İS məntiqi nəticələri istifadə etməklə şəraiti tanımaq və qərar qəbul etmək və həmkarları ilə ümumi dil tapmaq, lazım gələrsə, özünün gördüyü işi izah etməyi özünün vəziyyətini və əhatə olunan aləmi proqnozlaşdırmağı və onu öz fəaliyyəti ilə əlaqələndirməyi bacarmalıdır və s.

Beləliklə, intellektual sistem – müəyyən məqsədə doğru yönəldilmiş sistemdir ki, özünün fəaliyyətini vəziyyət və proqnoza əsasən planlaşdırır, aləmin modeli əsasında həssas orqanlardan və insanla intellektual əlaqədən və ya “özü kimi ağıllı sistemdən” aldığı cari informasiya və özünüöyrənmə yolu ilə aldığı biliyi və “qenetik” biliyi istifadə etməklə məqsədyönlü qərar qəbul etmək qabiliyyətinə malik olmalıdır.

Sistem adətən aşağıdakı bloklardan təşkil edilir:

1. Öyrənən və ya özünüöyrədən bloku. Öyrənən və ya özünüöyrədən bloku sistemin başadüşmə üfiqlərini genişləndirir və lazım olarsa aləmin modelini korrektə edir.

2. Proqnoz bloku. Proqnoz bloku sistemin intellektual fəaliyyətində əvvəlcədən müəyyən dəyişənlərin proqnozunu verə bilmək üçündür.

3. Xarici aləmlə əlaqə bloku. Xarici aləmlə əlaqə və ya xarici aləmlə qavrama bloku operativ olaraq xarici aləm haqqında informasiya yığır və onun nəticələrini intellektual sistemdə real vaxt ərzində qərar qəbul etmədə istifadəsini təmin edir.

4. Məqsədi formalaşdıran blok. Məqsədi formalaşdıran blok hər bir intellektual sistemdə məqsədi formalaşdırmaq üçün vacib bloklardan biridir.

Blokların bir –biri ilə əlaqəsini yaratmaq və intellektual sistemin ağıllı fəaliyyətini təmin etmək üçün strukturda **“intellektual təşkilatçı” blokunun** olması hökmən lazımdır.[1]

“Ağıllı şəhər nədir” deyə soruşduqda, belə bir fərziyyə irəli sürürük: ağıllı şəhər vahid, müəyyən edilmiş bir qurumdur; siz onu bütövlükdə götürür və inqrediyentlərin tam siyahısı ilə həyata keçirə bilərsiniz. Ağıllı şəhərə çevrilmək üçün hər bir aparatda Əşyaların İnterneti (IoT) əlaqələri olmalıdır, hər bir proqram təminatı birləşdirilməlidir və hər bir siled element eyni vaxtda yenidən müəyyən edilməli və yenidən təşkil edilməlidir.

Ağıllı Şəhər Mütəxəssisi nə edir?

Şəhər planlaşdırmasında əsas vəzifələrdən birini üzərinə götürən Ağıllı Şəhər Mütəxəssisi aşağıdakıları edir:

Milli və yerli sistemlərin yaradılması və təhlili,

Coğrafi məlumat bazalarının sistemli şəkildə müəyyən edilməsi,

İnformasiya sistemlərinin inteqrasiyası və həyata adaptasiyası,

Layihələrə ixtisaslı işçi qüvvəsinin cəlb edilməsi,

Regional və ya milli əsasda "ağıllı şəhər" tətbiqlərinin düzgün şəkildə ötürülməsi,

Ağıllı Şəhər Arxitekturasının yaradılması,

Qanunvericilik bazasının müəyyən edilməsi və onun qorunması,

Təbii ehtiyatlardan düzgün istifadə,

Rabitə üsullarının və simsiz şəbəkələrin məhv edilməsinin qarşısının alınması,

Təhlükəsizlik və təhlükəsizlik sistemlərinin yaradılması,

su idarəsi,

Yerli hökumətlərə dəstək vermək,

Cari və tətbiq olunan dəyişikliklərlə davamlılığın təmin edilməsi,

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

xərclərin idarə edilməsi,

Sosial, mədəni və şəhərsalma sahələrinin açılması,

Vəzifələri üzərinə götürməklə həm maraqlı tərəflər arasında əməkdaşlığı daimi edir, həm də düzgün layihələrlə insan həyatının keyfiyyətini artırır.

Şəhərlərin global miqyasda bir-biri ilə əlaqəli iqtisadiyyatda rəqabət aparması və şəhər sakinlərinin rifahını davamlı şəkildə təmin etmək ehtiyacı ölkələri və şəhərləri yeni texnologiyalar və innovativ yanaşmaları nəzərdən keçirməyə vadar edir. Bu motivasiya, sözügedən texnologiya və yanaşmaların gətirdiyi dəyişikliyin mürəkkəbliyi və sürəti ənənəvi həllərini inkişaf etdirən ekosistem maraqlı tərəflərinə meydan oxuyur və şəhər həllərini vahid və sistemli şəkildə həll etmək ehtiyacını ortaya qoyur. Bu ehtiyacı ödəmək üçün maraqlı tərəflər arasında əməkdaşlıq yolu ilə inkişaf etdirilən qarşılıqlı fəaliyyət göstərən sistemlərin məlumat və təcrübəyə əsaslanan gələcək proqnozlarla gözləntilərə və problemlərə cavab verməsini təmin edən Ağıllı Şəhər yanaşması həll yoludur.

Daha aydın desək, Ağıllı Şəhərin məqsədi:

1. Şəhərin mövcud və gələcək gözləntilərini və problemlərini şəhərin bütün məkanlarında və sistemlərində hərəkətverici gücə çevirmək,
2. Fiziki, sosial və rəqəmsal planlaşdırmanı birlikdə idarə edə bilmək,
3. Sistematik, çevik və davamlı şəkildə ortaya çıxan çətinlikləri qabaqlamaq, müəyyən etmək və onlara cavab vermək,
4. Şəhər daxilində təşkilati strukturlar arasında qarşılıqlı əlaqəni təmin etməklə inteqrasiya olunmuş xidmət göstərilməsi və innovasiya potensialını aşkar etmək.

Ağıllı Şəhər şəhərlərin gələcəyi üçün statik bir yanaşma təsvir etmir. Əksinə, o, gələcək şəhərlər üçün müxtəlif dinamik şəhər baxışlarını daha səmərəli, effektiv və davamlı şəkildə təqdim etməyə kömək edə biləcək təşkilati dəyişikliklərlə birlikdə texnologiya və məlumatların innovativ istifadəsini nəzərə alan rəhbər məsələləri həll edir. Başqa sözlə, şəhərlərin ənənəvi olaraq istifadə etdiyi idarəçiliyi dəyişdirmək məqsədi daşıyır. Şəhərin ənənəvi idarəetmə modeli, birlikdə işləməyən, çox vaxt istifadəçi ehtiyacları ətrafında qurulan funksional yönümlü xidmət təminatçılarına əsaslanır. Ağıllı Şəhərlər bu innovasiya və əməkdaşlığı təşviq edən yeni əməliyyat modelləri hazırlamalıdır. Belə olan halda şəhər sakinləri və iş dünyası onların ehtiyaclarına cavab verən fasiləsiz və bağlı xidmət almaq əvəzinə, hər bir modul ilə ayrıca əlaqə saxlamalı olur.

Bununla belə, məlumat və təcrübə bu həllərin içərisində qapalı olaraq qalır, şəhər daxilində əməkdaşlıq və innovasiya potensialını məhdudlaşdırır və şəhərin dəyişmə tempini sürətləndirmək üçün məlumat və təcrübə potensialından istifadə edir. Smart City bu potensialdan istifadə edən bir yanaşma kimi seçilir və son zamanlar ölkəmizdə və dünyada əhəmiyyət kəsb edir. Daha yaxşı yaşayış sahələri yaratmaq və həyata dəyər qatan şəhərlər qurmaq üçün Ağıllı Şəhər sahəsində işlər sürətlənmişdir. [4]

Ağıllı Şəhər konsepsiyasının müəyyən edilməsi Ağıllı Şəhər tədqiqatlarına rəhbərlik baxımından prioritet addımdır. 2020-2023-cü illər üçün Milli Ağıllı Şəhərlər Strategiyasının və Fəaliyyət Planının hazırlanmasında, bu ehtiyaca cavab verən müxtəlif tədqiqatlara daxil edilən Ağıllı Şəhər tərifləri araşdırıldı:

Ağıllı Şəhər- Bu, ekosistem qurumları üçün davamlı, firavan və əhatəli gələcək təmin etmək üçün fiziki, rəqəmsal və insan sistemlərinin strukturlaşdırılmış mühitlə effektiv inteqrasiyasıdır.

Ağıllı Şəhər çoxtərəfli İKT əsaslı həllər ilə ictimai problemlərin həllinə yanaşmanı mənimsəyən şəhərdir. Bu, şəhərin planlaşdırılmasını, idarə edilməsini, tikintisini və ağıllı xidmətlərini asanlaşdıracaq Öşyaların İnterneti, Bulud Hesablamaları, Böyük Verilənlər və inteqrasiya olunmuş Coğrafi İnformasiya Sistemləri kimi yeni nəsillə informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiq olunduğu yeni konsepsiya və yeni modeldir.

Ağıllı və davamlı şəhər indiki və gələcək nəsillərin iqtisadi, sosial, ekoloji və mədəni ehtiyaclarını nəzərə alaraq;

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Bu, həyat keyfiyyətini, şəhər xidmətlərinin göstərilməsinin səmərəliliyini və rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından və digər vasitələrdən istifadə edən innovativ şəhərdir.

Ağıllı Şəhər konsepsiyasının vahid ümumi tərifinin olmadığı və bu tərifin tədqiqatlarda həll yollarının axtarıldığı ehtiyaclarla görə formalaşdığı müəyyən edilmişdir. 2020-2023 Milli Ağıllı Şəhərlər Strategiyası və Fəaliyyət Planı çərçivəsində Ağıllı Şəhər konsepsiyası aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:

Bundan əlavə, bir şəhərin ağıllı şəhər sayılması üçün o, aşağıdakı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır:

- Kifayət qədər miqdarda su və enerji,
- Bərk tullantıların effektiv idarə olunması sistemi,
- Davamlı informasiya və kommunikasiya infrastrukturunu,
- Effektiv ictimai nəqliyyat və bu ictimai nəqliyyatın mobil sistemi,
- Müasir elektron bələdiyyə xidmətləri,
- Uğurlu, planlaşdırılmış və proqramlaşdırılmış ətraf mühitin idarə edilməsi sistemi,
- Müasir böhran və fəvqəladə hallara cavab sistemləri və s. kimi parametrləri ehtiva edir.

Ağıllı Şəhər Komponentləri nədir?

Avropa İttifaqı tərəfindən dəstəklənən və ağıllı şəhərlər sahəsində mühüm yerə sahib olan Dr. Boyd Koenin (SCW) görə, ağıllı şəhərlər 6 komponentdən ibarətdir.

Ağıllı Nəqliyyat. Ağıllı nəqliyyat komponentinə qarışıq nəqliyyat, təmiz nəqliyyat və inteqrasiya olunmuş sistemlər daxildir.

Ağıllı Yaşayış. Ağıllı yaşayış komponentinə mədəniyyət, təhlükəsizlik və sağlamlıq daxildir.

Ağıllı İdarəetmə. Ağıllı idarəetmə komponentinə açıq məlumatlar, infrastruktur və veb xidmətləri daxildir.

Ağıllı Mühit. Ağıllı mühit komponentinə şəhərsalma, resursların idarə edilməsi və ağıllı bina daxildir.

Ağıllı İqtisadiyyat. Ağıllı iqtisadiyyat komponentinə imkanlar, məhsuldarlıq və əlaqələr daxildir.

Ağıllı İnsanlar. Ağıllı insanlar komponentinə yaradıcılıq, inklüziv cəmiyyət və təhsil daxildir.

Bu gün hökumətlərin qarşılaşdığı ən mühüm problemlərdən biri, məlumatlara daha asan əlçatan olduğu üçün, "Vətəndaşların şəxsi həyatına müdaxilə etmədən sosial və ekoloji problemləri necə

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

yaxşılaşdırmaq olar?" odur ki. Bunu nəzərə alan hökumətlər informasiya texnologiyaları infrastrukturundan yararlanaraq və şəhərsalmada innovativ ideyaları birləşdirərək "Ağıllı şəhər" siyasətini həyata keçirməyə başladılar. İdeya, resurslardan maksimum istifadə etməklə, şəhərdə yaşayan və işləyən insanların gündəlik həyatını asanlaşdırmaq və daha yaxşı etmək üçün məlumat və texnologiyaları cəmiyyətin strukturuna inteqrasiya etməklə uzunmüddətli perspektivdə davamlı inkişafa nail olmaqdır. Şəhərlərə fərqli perspektivlərdən baxaraq və texnoloji cəhətdən inkişaf etdirərək rəqəmsal şəhərlər qurmaq məqsədi daşıyır.

Bu kontekstdə ağıllı şəhərlərin sahib olmalı və maraqlı tərəflərinə təklif etməli olduğu əsas xüsusiyyətlər aşağıdakı kimi sıralanır:

• Pulsuz wi-fi, kommunikasiya texnologiyaları, məlumatların dövriyyəsinə təmin etmək üçün informasiya təhlükəsizliyi

- Coğrafi informasiya sistemləri
- Fəlakət və fəvqəladə halların idarə edilməsi
- ağıllı infrastruktur
- İctimai nəqliyyat və avtomobil paylaşma tətbiqləri
- Sıxlığı azaldan ağıllı trafik həlləri, ağıllı parkinq sahələri
- Təmiz enerji və işıqlandırma
- Enerji, su və elektrik enerjisinə qənaət edən ağıllı binalar
- Ağıllı idarəetmə, ağıllı iqtisadiyyat
- Təhlükəsizlik
- Ağıllı tullantıların toplanması

Cari vəziyyətdən tutmuş idarəetməyə qədər bütün məlumatlara çıxış və rəy bildirməyə imkan verən "Smart city" mobil proqramı və informasiya masası kimi xidmət edən rəqəmsal köşklər. [4]

İnkişaf etmiş ağıllı texnologiyalar şəhərlərin keyfiyyətini, sağlamlığını və rifahını yaxşılaşdırmaq üçün bəşəriyyət üçün mövcud olan ən vacib seçimdir. İqlim dəyişikliyi və şəhərlərin yaratdığı çirklənmə həyəcan verici səviyyəyə çatdığından yeganə həll yolu müxtəlif yaşıl enerji texnologiyalarının istifadəsidir.

Ağıllı şəhərlər bizə hansı üstünlükləri verir?

1- Nəqliyyat sıxlığı Problemlərinin Azalması

Nəqliyyatsızlığı bir çox şəhər əhalisi üçün ümumi problemdir, lakin texnologiya sayəsində perspektivli həllər artır. Məsələn, ictimai nəqliyyat marşrutları real vaxt rejimində tələbata uyğun tənzimləmə, ağıllı işıqforlar və ağıllı dayanacaqlar kimi sistemlərdən istifadə edilə bilər. Bu tətbiqlərə misal olaraq süni intellektə əsaslanan ağıllı şəhər proqram təminatının Çinin Hancjou şəhərində nəqliyyat sıxlığını 15% azaltmasıdır.

2- Enerji Səmərəliliyinin Artması

Ağıllı şəhərlər həmçinin real vaxt rejimində enerji istifadəsinə nəzarət etmək və enerji istehlakını azaltmaq üçün texnologiyadan istifadə edirlər. Məsələn, Amsterdamda enerji istehlakını azaltmaq üçün evlər üçün ağıllı enerji sayğacları təklif olunur. Nyu-Yorkda küçə işıqlarının real vaxt məlumatları ilə tənzimlənməsinə və ya qaralmasına imkan verən LED texnologiyasından istifadə olunur. Bu nümunələrlə yanaşı, havanın çirklənməsinin monitorinqi sistemləri və ekoloji cəhətdən təmiz binalar da planlaşdırmaya inteqrasiya oluna bilər.

3- Şəhərlərin təhlükəsizliyinin artırılması

Wi-Fi bağlantısı, IoT texnologiyaları və CCTV kameralarının geniş istifadəsi ilə şəhərdə quraşdırılmış təhlükəsizliyi artırmaq mümkündür. Məsələn, Burbon küçəsindən real vaxt rejimində video məlumatları Nyu Orleanda ictimai təhlükəsizlik üçün təhlil edilir.

4- Vətəndaşlarla İşbirliyinin Artması

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Ağıllı şəhərlərdə bəlkə də ən maraqlı şey vətəndaşların daha çox iştirak etməyə təşviq edilməsidir. Hal-hazırda ümumi tətbiq formaları vətəndaşlara yerli problemləri daha asan bildirməyə imkan verən tətbiqlər və icma şəbəkə platformaları kimi nümunələrdir.

5- Əlverişli İnfrastruktur

Şəhərlərin hazırkı strukturu daim artan şəhər əhalisinin infrastruktur yükünü daşımaq üçün kifayət etmir. Şəhər rəhbərliyi elektrik enerjisi, qaz və sudan səmərəli istifadəyə xüsusi diqqət yetirir. Bundan əlavə, yollar, körpülər, tunellər, dəmir yolu nəqliyyatı, metrolar, hava limanları, dəniz limanları və kommunikasiyalar daxil olmaqla bütün kritik infrastrukturların vəziyyətini izləyən, məlumatları qiymətləndirən və resurs strukturunu optimallaşdıran, profilaktik təmir planları hazırlayan və təhlükəsizliyini təmin edən texnologiyalar sistemlər ağıllı şəhərləri əvəzolunmaz edir.

6- Şəhər İqtisadiyyatının Artırılması

Ağıllı texnologiyalarla inteqrasiya olunmuş şəhər həyatı bu texnologiyalardan istifadə etmək bacarığına malik vətəndaşlar üçün şəhərlərdə yeni iş imkanlarının yaradılmasına töhfə verəcək.

7- Davamlılıq və Ekoloji Təhfələr [5]

Resursların səmərəli istifadə edildiyi, karbon izlərinin azaldıldığı, universal təsirlərin minimuma endirildiyi və istifadəçilərin həyat standartlarının yaxşılaşdırıla bildiyi (hava, su və ətraf mühitin keyfiyyəti baxımından) yaşıl texnologiyalarla hərtərəfli işləyən ağıllı şəhərlər, ən real yanaşmadır. qlobal istiləşmə və iqlim dəyişikliyi problemləri üçün həllər istehsal edə bilər.

Ağıllı şəhərlərin üstünlükləri və mənfə cəhətləri

Ağıllı şəhərlərin üstünlüklərinin əsas məqamlarını aşağıdakı kimi ümumiləşdirə bilərik.

1) Səmərəlilik və Davamlılıq: Ağıllı şəhər texnologiyaları; O, enerjinin idarə edilməsi, nəqliyyatın planlaşdırılması və tullantıların idarə edilməsi kimi sahələrdə səmərəliliyi artırır və davamlılığı dəstəkləyir. Bu yolla resurslardan daha səmərəli istifadə edilir və ətraf mühitə təsir azalır.

2) Xidmət Keyfiyyəti və Təkmilləşdirilmiş Həyat: Ağıllı şəhərlər sürətli və effektiv xidmət göstərilməsini dəstəkləyir. Qabaqcıl texnologiyalar və məlumat analitikası sayəsində şəhər sakinlərinə daha yaxşı səhiyyə, təhlükəsizlik, təhsil və nəqliyyat kimi xidmətlər təklif olunur. Bu, həyat keyfiyyətini artırır.

Ağıllı şəhərlərin bəzi mənfə cəhətləri də var.

1) Məxfilik və Məlumat Təhlükəsizliyi Riskləri: Ağıllı şəhərlər böyük həcmdə məlumat toplayır və təhlil edir. Bu, məxfilik və məlumat təhlükəsizliyi riskləri gətirə bilər. Məlumatların zərərli şəxslərin əlinə keçməsi və ya icazəsiz giriş təhlükəsizlik problemlərinə səbəb ola bilər.

2) Yüksək Xərc: Ağıllı şəhərlərin quraşdırılması və saxlanması baha başa gələ bilər. Çünki infrastruktur investisiyaları, sensorların quraşdırılması, proqram təminatı və aparat yeniləmələri kimi amillər xərcləri artırır. Bu, bəzi şəhərlərin bu texnologiyalara çıxışını məhdudlaşdırır. [6]

ƏLDƏ OLUNAN NƏTİCƏLƏR

Beləliklə bu məqalədəki araşdırmalardan və uyğunlaşdırmalardan alınan elmi-obyektiv nəticəmiz bundan ibarətdir ki, süni intellekt ilk növbədə elmin dövrü inqilabi sivilisasiyanın inkişafını ehtiva edir və multidissiplinar müstəvidə elmin demək olar ki, əsas sahələrinə nüfuz etməklə öz tarixini yazır. Bütün elm sahələrinə nəzəri-metodoloji naviqasiyaları insan gətirdiyi kimi süni intellekt sisteminin idarə olunması da insanın iradəsi ilə mümkündür.

Beləliklə, süni intellekt idarəçiliyinin qaçılmaz olduğu müasir dünyada inkişaf üçün yenə insan zəkası mühümdür. Bu isə süni intellektin dialektik olaraq daima təbii intellektdən asılılığını təsdiqləyir. Deməli, yüksək səviyyəli ağıllı maşınların yaranması və həyata geniş tətbiqi işi insan və onun şüurundan asılıdır. Bu isə çox sadə süni intellekt reallığının insansız mümkünsüzlüyünü sübut edir.

MÜZAKİRƏ

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Fərabinin fikrincə: Təşviş və bəla ilə dolu bu dünyada fəzilətli bir şəhər qurmaq mümkün deyil. Ancaq bir gün gec də olsa, fəzilətli bir şəhər qurulacaq.

Planetimizin ehtiyac duyduğu yeni nəsil resurs səmərəliliyi, ekoloji sistemin zərərlərinin qorunması və orada yaşayan sakinlər üçün istifadəçi dostu tətbiqləri ilə "Ağıllı Şəhərlər" gələcək üçün davamlı üsulları ilə yaşana bilən dünya ümidi vəd edir. Yerli hökumətlər, vətəndaşlar və dövlətlər üçün qloballaşma və etik məsələlərdə konstruktiv perspektiv təmin edə bilən bu təcrübələrin həyatımıza artan inteqrasiyası sayəsində bizi daha innovativ tətbiqlər gözləyir

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Xəlilov M.S. "İnformatika" 2009 Səhifə45-50. <http://static.bsu.az/w2/informatika.pdf>
2. Həsənov R. Əbunəsr əl-fərabinin ictimai-siyasi fəlsəfəsi. s38
3. Farabi. Medinetü'l Fazıla (çev.: Ahmet Arslan). Konya: Vadi Yay., 1997s107-108
4. <https://www.basarssoft.com.tr/akilli-sehirler/>
5. <https://www.zorlu.com.tr/akillihayat2030/yazilar/akilli-sehirlerin-12-ozelligi>
6. <https://www.kuveytturk.com.tr/blog/surdurulebilirlik/akilli-sehirler-nedir-ozellikleri-nelerdir>
7. <https://www.entec.com.tr/akilli-sehir-nedir-neden-akilli-sehirlere-ihtiyacimiz-var/>